

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Narzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DIVIDEND POLICY IN UZBEKISTAN COMPANIES	76
Akmal Komiljonovich Shermukhamedov	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi	
OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li	
JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILIIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich	
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	

MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILIIY KOMPONENTLARI

Muxitdinov Xudayar Suyunovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası professori
ORCID: 0009-0009-7348-4935

Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi
Qarshi davlat texnika universiteti
“Biznes va boshqaruv” kafedrası assistenti, tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0000-6616-7127

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarni baholashda dinamik stoxastik umumiy muvozanat (DSGE) modelining Qashqadaryo viloyati sharoitiga moslashtirilgan tahliliiy komponentlarini ishlab chiqish va ularning empirik identifikatsiya imkoniyatlarini asoslashdan iborat. Metodologiya sifatida kichik ochiq mintaqa DSGE yondashuvi tanlanib, uy xo'jaliklari iste'moli va mehnat taklifi, firmalarning narx belgilashi, mahalliy byudjet cheklovi hamda tashqi transfer va xomashyo narxlar shoklari blokleri kiritildi.

Kalit so'zlar: DSGE; mintaqaviy makroiqtisodiyot; Qashqadaryo; Bayes baholash; mavsumiy shoklar; remittanslar; resurs rentasi.

Аннотация: Цель данной статьи заключается в разработке аналитических компонентов динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE), адаптированной к условиям Кашкадарьинской области, а также в обосновании возможностей их эмпирической идентификации при оценке региональных экономических процессов. В качестве методологической основы выбран подход DSGE для малой открытой региональной экономики, включающий блоки потребления домашних хозяйств и предложения труда, ценообразования фирм, ограничений местного бюджета, а также шоков внешних трансфертов и цен на сырьевые ресурсы.

Ключевые слова: DSGE; региональная макроэкономика; Кашкадарьинская область; байесовское оценивание; сезонные шоки; денежные переводы мигрантов; ресурсная рента.

Abstract: The purpose of this article is to develop analytical components of a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model adapted to the conditions of the Kashkadarya region and to justify their empirical identification capabilities in assessing regional economic processes. The methodology is based on a small open regional DSGE framework incorporating household consumption and labor supply, firm price-setting behavior, local budget constraints, as well as external transfer and commodity price shock blocks.

Keywords: DSGE; regional macroeconomics; Kashkadarya region; Bayesian estimation; seasonal shocks; remittances; resource rents.

KIRISH

Mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarni baholash hududlarda ishlab chiqarish, bandlik, narxlar va moliyaviy oqimlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda ularning kelajakdagi dinamikasini prognozlashda muhim ahamiyatga ega. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotining tarkibida qishloq xo'jaligi, yoqilg'i-energetika resurslari va mehnat migratsiyasidan keladigan pul o'tkazmalari muhim o'rin tutadi. Ushbu omillar hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning milliy tendensiyalardan farqli shakllanishiga sabab bo'ladi.

So'nggi yillarda makroiqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda dinamik stoxastik umumiy muvozanat (DSGE) modellari keng qo'llanilmoqda. Mazkur yondashuv iqtisodiy agentlarning qarorlari, bozor muvozanati va turli shoklarning iqtisodiyotga ta'sirini yagona tizimda o'rganish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududiy iqtisodiyotlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda DSGE modellarini moslashtirish mintaqaviy siyosat samaradorligini baholash va prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi Qashqadaryo viloyati sharoitiga moslashtirilgan DSGE modelining asosiy tahliliy komponentlarini ishlab chiqish hamda ularning mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarni baholashdagi imkoniyatlarini asoslashdan iborat. Tadqiqotda uy xo'jaliklari, firmalar, budjet sektori va tashqi omillar o'rtasidagi bog'liqliklar mintaqaviy xususiyatlar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dinamik stoxastik umumiy muvozanat (DSGE) modellari zamonaviy makroiqtisodiy tahlilning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv mikroiqtisodiy asoslangan agentlarning optimallashtirish qarorlarini umumiy muvozanat sharoitida tahlil qilish imkonini beradi. DSGE modellari bo'yicha fundamental tadqiqotlar Woodford (2003), Gali (2015) hamda Smets va Wouters (2003) tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, ular yangi keynsiycha makroiqtisodiy modellashtirishning nazariy asoslarini shakllantirgan.

So'nggi yillarda DSGE modellarining hududiy va mintaqaviy iqtisodiyotga moslashtirilgan variantlari keng rivojlanmoqda. Xususan, kichik ochiq iqtisodiyot modellarida tashqi savdo, migratsiya oqimlari va resurs narxlarini o'zgarishlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri o'rganilgan. Canova (2007) mintaqaviy makroiqtisodiy modellashtirishda Bayes baholash usullarining afzalliklarini asoslab bergan bo'lsa, Yakovlev va Lomakin (2019) DSGE modellarini parametrik identifikatsiya qilishning zamonaviy yondashuvlarini taklif etgan.

O'zbekiston sharoitida hududiy iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy o'sish omillarini baholash bo'yicha Tursunov va Xolmuradov (2021), Karimov (2020) kabi olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Biroq ushbu ishlarda asosan ekonometrik regressiya modellaridan foydalanilgan bo'lib, hududiy iqtisodiy jarayonlarning dinamik muvozanat mexanizmlarini yagona strukturaviy tizimda ifodalovchi DSGE yondashuvi yetarlicha qo'llanilmagan.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyati uchun qishloq xo'jaligi mavsumiyligi, remittanslar oqimi, resurs rentasi hamda moliyaviy friksiyalarni birgalikda hisobga oluvchi hududiy DSGE modeli ishlab chiqilmagan. Mazkur holat ushbu tadqiqotning ilmiy bo'shlig'ini belgilaydi va Qashqadaryo sharoitiga moslashtirilgan DSGE modelini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qo'llanilgan nazariy asos deganda yangi keynsiycha DSGE sinfi doirasida mikroasoslangan optimallashtirish, bozor nomukammalliklari va kutilmalarni ratsional shakllantirish farazlari tushuniladi. Ushbu asosning mexanizmi uy xo'jaliklari tomonidan foydalilik funksiyasi maksimalashtirilishi, firmalar tomonidan foyda maksimalashtirilishi hamda bozorlar muvozanat shartlari orqali yagona tizimga keltirilishida namoyon bo'ladi, bu tizim shoklar ta'sirida dinamik tarzda moslashadi. Qashqadaryo sharoitiga moslashtirish misoli sifatida foydalilik funksiyasiga remittans oqimlari orqali budjet cheklovini yumshatuvchi komponent kiritiladi, ishlab chiqarish funksiyasiga esa qishloq xo'jaligi mavsumiyligi va energiya xarajatlari ulushini aks ettiruvchi omillar qo'shiladi. Modellashtirish uchun Kobb-Duglas ko'rinishi tanlanib, shaklida ifodalanadi, bu yerda At mavsumiy va tashqi shoklar bilan harakatlanadi; kimyoviy-texnologik jihatdan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida o'g'it qo'llash intensivligi NH₂CONH₂ (karbamid) kabi azotli o'g'itlar ulushi bilan xarajatlar kanaliga bog'lanishi mumkinligi xarajatlar indeksida hisobga olinadi. Ilmiy izoh sifatida, mintaqaviy resurs va agroiklimiy omillarni At jarayoni orqali AR(1) stoxastik tenglama bilan berish strukturaning soddaligi va identifikatsiya qobiliyatini saqlagan holda realizmni oshiradi, bu yondashuv DSGE metodologiyasi bo'yicha standart manbalarga mos keladi [1; 2].

Ma'lumotlar bazasi deganda hududiy milliy hisoblar, mehnat bozori ko'rsatkichlari, narxlar statistikasi va moliyaviy indikatorlar yig'indisi nazarda tutiladi. Mexanizm shundan iboratki, kuzatiladigan qatorlar modeldagi nazariy o'zgaruvchilar bilan o'lchov tenglamalari orqali bog'lanadi, masalan, kuzatiladigan inflyatsiya modeldagi narx darajasi o'sishiga, kuzatiladigan kredit o'sishi esa moliya sektori qoidalariga moslashtiriladi. Qashqadaryo misolida YaHM o'sishi, bandlik yoki ishsizlik ko'rsatkichlari, o'rtacha nominal va real ish haqi, iste'mol narxlari indeksi hamda bank kreditlari hajmi asosiy kuzatuv qatorlari sifatida tanlanadi, zarurat bo'lsa, qishloq xo'jaligi mahsuloti hosildorligi va eksport tushumlariga yaqin proksi ko'rsatkichlar kiritiladi. Amaliy jihatdan, choraklik chastotaga keltirish uchun ayrim oylik qatorlar agregatsiya qilinadi, ayrim yillik ko'rsatkichlar esa Denton usuli yoki indikatorga tayangan taqsimlash orqali choraklikka interpolatsiya qilinadi; statistik xususiyatlarni

barqarorlashtirish uchun logarifmlash va mavsumiy tuzatish qo'llanadi, natijada dispersiya va avtokorrelatsiya diagnostikasi yaxshilanadi. Ilmiy izoh sifatida, mintaqaviy ma'lumotlar sifati cheklangan sharoitda kuzatuv tenglamalarini ehtiyotkor tanlash va o'lchov xatolarini modelga kiritish Bayes baholashning ustun tomoni bo'lib, u parametrlarning haddan tashqari moslashuvini kamaytiradi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda DSGE modelining asosiy strukturaviy parametrlari kalibrlashtirildi va modelning asosiy uzatish kanallari shakllantirildi. Model tarkibiga uy xo'jaliklari iste'moli va mehnat taklifi, firmalarning ishlab chiqarish va narx belgilash qarorlari, mintaqaviy budget sektori hamda tashqi omillar sifatida remittanslar, resurs narxlar va hosildorlik shoklari kiritildi (1-jadval).

1-jadval.

Qashqadaryo sharoitiga moslashtirilgan DSGE modelining asosiy parametrlari¹

Parametr	Tavsifi	Qiymati
β	Diskont omili	0,99
α	Kapital ulushi	0,35
δ	Kapital amortizatsiyasi	0,025
θ	Narx qat'iyiligi parametri	0,75
ρ_A	Hosildorlik shoki persistensiyasi	0,82
ρ_R	Remittans shoki persistensiyasi	0,70
ρ_O	Resurs narxi shoki persistensiyasi	0,78
φ_π	Inflyatsiyaga reaksiya koeffitsienti	1,50
φ_y	Ishlab chiqarish tafovutiga reaksiya	0,50

Jadval natijalari model parametrlarining mintaqaviy iqtisodiyot sharoitlariga mos ravishda tanlanganligini ko'rsatadi. Hosildorlik va resurs narxlar shoklari yuqori persistensiyaga ega bo'lib, ular iqtisodiy faollikning o'rta muddatli dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Hosildorlik shokining YaHMga impuls javob funksiyasi²

1 Muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi

1-rasm natijalari hosildorlik shoklarining Qashqadaryo viloyati iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Impuls javob funksiyasiga ko'ra, ijobiy hosildorlik shoki YaHMning qisqa muddatli o'sishini rag'batlantiradi va uning maksimal ta'siri uchinchi chorakda kuzatiladi. Keyingi davrlarda shok ta'siri asta-sekin pasayib, iqtisodiyot muvozanat holatiga qaytadi. Ushbu holat qishloq xo'jaligi va resurs tarmoqlarining mintaqaviy iqtisodiyotdagi muhim o'rnini hamda ishlab chiqarish omillaridagi o'zgarishlarning iqtisodiy faollikka bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Olingan natijalarni nazariy adabiyotlar bilan qiyoslash deganda Qashqadaryoga moslashtirilgan komponentlar umumiy DSGE amaliyoti bilan qanchalik uyg'unligini baholash tushuniladi. Mexanizm sifatida, yangi keynsiycha modeldagi narx qat'iyligi, Taylor qoidasi va shoklar AR(1) jarayonlari klassik tuzilmani beradi, mintaqaviy moslashtirish esa parametrlar va kuzatuv tenglamalarida amalga oshiriladi, bu esa adabiyotda "regionalized DSGE" sifatida yuritiladi. Qashqadaryo misolida remittans kanalining kiritilishi kichik ochiq iqtisodiyot modellari tajribasiga yaqin bo'lib, u iste'mol silliqanishini kuchaytiradi va talab shoklarining rolini oshiradi, bu holat transferlarga tayanadigan hududlar uchun mantiqan asosli. Raqamli jihatdan, dispersiya ulushining sezilarli qismi transfer va moliyaviy shoklarga to'g'ri kelishi, klassik yopiq iqtisodiyot DSGElariga nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin, chunki mintaqaviy darajada kapital va mehnat oqimlari ko'proq ochiqlikni anglatadi. Ilmiy izoh sifatida, bu natijalar DSGE metodologiyasining hududiy darajada ham ishlashini, biroq ochiqlik va institutsional cheklovlar sabab standart parametrlar to'plamini bevosita ko'chirib bo'lmashligini ko'rsatadi, bu xulosa DSGE amaliyoti bo'yicha fundamental manbalar bilan uyg'unlashadi [1; 2].

Amaliy ahamiyat va siyosat implikatsiyalari deganda model yordamida mintaqaviy siyosat instrumentlarining ehtimoliy ta'sirini kvantlash imkoniyati tushuniladi. Mexanizm shundan iboratki, fiskal xarajatlar G_t yoki soliq stavkalari T_t bo'yicha impuls kiritilib, YaHM, bandlik va inflyatsiya javoblari simulyatsiya qilinadi, kredit spredi yoki moliyaviy friksiya parametrlarini o'zgartirish orqali makroprudensial ssenariylar baholanadi. Qashqadaryo misolida irrigatsiya va logistika infratuzilmasiga yo'naltirilgan kapital xarajatlar taklif shoklarining salbiy ta'sirini yumshatishi, shu bilan birga qisqa muddatda narx bosimini kuchaytirmasdan bandlikni oshirishi mumkin, chunki A_t jarayoni barqarorlashadi va ishlab chiqarish elastikligi ortadi. Miqdoriy jihatdan, model multiplikatorlari 1 yillik ufqda 0,6–1,2 diapazonda bo'lishi, ya'ni 1 birlik qo'shimcha xarajat 0,6–1,2 birlik YaHM qo'shimchasini berishi mumkin, bu qiymat hududning import ulushi va narx qat'iyligiga sezgir tarzda o'zgaradi. Ilmiy izoh sifatida, mintaqaviy siyosat dizaynida bunday strukturaviy multiplikatorlar "o'rtacha" milliy baholardan ko'ra ishonchliroq bo'lib, resurslar taqsimotida samaradorlik mezonlarini kuchaytiradi [4; 5].

Cheklovlar va kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlari deganda modelning empirik va nazariy soddalashtirishlari, shuningdek, ularni bartaraf etish yo'llari nazarda tutiladi. Mexanizm sifatida, mintaqaviy ma'lumotlar qisqaligi va ayrim ko'rsatkichlarning proksi bilan o'lchanishi posterior noaniqligini oshiradi, mavsumiylikni AR(1) bilan yaqinlashtirish esa murakkab agroiklim sikllarini to'liq ushlamasligi mumkin. Qashqadaryo misolida suv resurslari taqchilligi va energiya ta'minotidagi uzilishlar kabi notekis shoklar nolinear effektlar keltirishi ehtimoli bor, biroq log-linearlashtirilgan DSGE ularni birinchi tartibli yaqinlashuvda silliqlaydi. Raqamli tomondan, ayrim parametrlar uchun ishonch oralig'i keng bo'lishi, masalan, narx qat'iyligi yoki kredit friksiyasi koeffitsiyenti posterior dispersiyasi yuqori chiqishi mumkin, bu identifikatsiya kuchini oshirish uchun qo'shimcha kuzatuv qatorlari talab etilishini bildiradi. Ilmiy izoh sifatida, kelgusida ko'p sektorli tuzilma, suv-energiya cheklovlarini alohida resurs tenglamalari bilan kiritish hamda nolinear filtrlash usullarini qo'llash mintaqaviy realizmni oshiradi, bu yo'nalishlar hududiy makromodellashtirish bo'yicha metodik adabiyotlarda tavsiya etiladi [6; 7].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot Qashqadaryo viloyati sharoitida mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarni baholash uchun DSGE modelini moslashtirish zaruratini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berdi. Moslashtirishning markaziy natijasi uy xo'jaliklari budjet chekloviga remittans va transferlar kanalini, ishlab chiqarish blokiga esa qishloq xo'jaligi mavsumiyligi va resurs rentasi bilan bog'liq shoklarni kiritish orqali uzatish mexanizmlarini mintaqaviy tuzilma bilan uyg'unlashtirishdan iborat bo'ldi. Parametrlarni kalibrlash va Bayes baholash kombinatsiyasi mintaqaviy ma'lumotlar cheklangan sharoitda ham modelni identifikatsiya qilish va impuls javoblar orqali shoklarning ta'sir yo'nalishi hamda kattaliklarini kvantlash imkonini berdi. Olingan natijalar YaHM tebranishlarida taklif va mavsumiylik shoklari bilan bir qatorda transfer va moliyaviy friksiyalar ham sezilarli rol o'ynashini, inflyatsiya dinamikasida esa narx qat'iyligi va xarajat kanallari ustunligini ko'rsatdi. Umuman, ishlab chiqilgan yondashuv hududiy siyosat ssenariylarini oldindan baholash, risklarni monitoring qilish va resurslarni taqsimlashda strukturaviy dalillarga tayangan qarorlar qabul qilish uchun konseptual asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Gali J. Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework. Princeton, Princeton University Press, 2015. 328 p.
2. Smets F., Wouters R. An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal of the European Economic Association. Cambridge, MIT Press, 2003. P. 1123–1175.
3. Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton, Princeton University Press, 2003. 808 p.
4. Tursunov B., Xolmuradov S. Hududiy iqtisodiy o'sish omillarini baholashning iqtisodiy-statistik yondashuvlari. Toshkent, Iqtisodiyot nashriyoti, 2021. 224 b.
5. Karimov A. Mintaqaviy rivojlanishni iqtisodiy modellashtirish va prognozlash. Samarqand, SamDU nashriyoti, 2020. 196 b.
6. Яковлев А. А., Ломакин Н. И. Байесовские методы оценивания DSGE-моделей: теория и практика. Москва, Инфра-М, 2019. 272 с.
7. Canova F. Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton, Princeton University Press, 2007. 472 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>